

Майя БУРДІАШВІЛІ

*доктор історії, асистент-професор,
Телавський державний університет імені Якоба Гогебашвілі
м. Телаві, Грузія*

ПЕРШЕ ГРУЗИНСЬКЕ АНТИРАДЯНСЬКЕ ПОВСТАННЯ У СВАНЕТІЇ ТА ЙОГО РЕЗУЛЬТАТИ

Анотація. Внаслідок анексії Грузії Радянською Росією та примусового встановлення радянського ладу у грузинського народу були відібрані всі політичні досягнення. Радянська Росія у вигляді радянської ідеології отримала повне контролю країни. Єдиним виходом був початок повстання. Проти радянського уряду першими підняли голос волелюбні та непохитні свани. Повсталий народ Сванетії, який вирішив захистити власні права, не думав про те, як могло закінчитися таке збройне повстання. Але все ж таки свани змогли завдати серйозної шкоди каральним загонам радянського уряду.

Ключові слова: окупація, радянський уряд, антирадянський, Сванетія, озброєні виступи.

Abstract. In February 1921, Soviet Russian Red Army deceitfully violated Independent Georgian State borders without declaring war and occupied and annexed the country. Annexation of Georgia by Soviet Russia and establishing Soviet governance deprived Georgians political achievement. With the help of Soviet ideology, Soviet Russia began complete monitoring of the country. Starting rebellion was the only way out. Georgian people didn't intend to adapt the occupation of Georgia by Russia and compulsory Soviet regime. In Georgia, anti-Bolshevik public attitude was tangible as soon as Russian army stepped in Tbilisi. Soon Georgians' protest turned into armed actions and in the summer of 1921 rebellion began in Georgian mountainous region-Svaneti. Svaneti rebellion is the first one among anti-Soviet actions which took place in the first years of Soviet regime in Georgia. At the time, Svaneti rebellion also caused great resonance even in abroad.

Key words: occupation, Soviet government, anti-Soviet, Svaneti, armed demonstrations.

Постановка проблеми. У лютому 1921 року Червона Армія Радянської Росії без оголошення війни, віроломно порушила державні кордони незалежної Грузії та здійснила окупацію та анексію країни. Для грузинського народу подібна реальність була нестерпною. Виходячи з цього, народ не збирався примиритися з окупацією Грузії та насильницьким радянським устроєм. «Антибільшовицький настрій народу став відчутним з тієї самої хвилини, як тільки російські солдати увійшли до Тбілісі» [4]. Протест грузинського народу невдовзі перейшов у збройний виступ і влітку 1921 року, у гірському регіоні Грузії – Сванетії, спалахнуло повстання. «Повстання Сванетії є першим протестом серед усіх антирадянських виступів, які мали місце на початковому етапі правління Радянського режиму у Грузії. Повстання Сванетії свого часу викликало великий резонанс і там» [1].

Виклад основного матеріалу. Для початку збройного повстання у Сванетії існувало безліч причин. А саме: самовільні, несправедливі дії членів Ревкому та їхній непрофесіоналізм, неосвіченість, аморальна поведінка, національне та соціальне утиск народу, поверхове ставлення до побутових проблем населення. Це був регіон зі складними умовами, нерозв'язними соціальними проблемами, що вимагало від нового уряду розумного підходу, оскільки некеровані процеси, що відбувалися в цьому регіоні, найбільше завдали б шкоди населенню Сванетії. «Про це говорили всі свани, тому що до сьогодні кожного, хто приходив до них з центру у вигляді їхнього представника, і вважали

захисником від бандитського насильства і сподівалися на нього, але жодного результату народ не отримував» [9]. Члени місцевого Ревкому, які вирізнялися своєю неосвіченістю та некомпетентністю, діяли лише виходячи з особистих інтересів. Вони втручалися у відносини населення, утискували народ, викликаючи роздратування місцевих сванів. «Місцеві Ревкоми втручаються у справи з управління та розпорядження народних земель. Подібне явище унеможлиблює нормальне управління народними угіддями» [8]. З вказаних джерел видно, що Радянський уряд не міг або не бажав заступатися і оберігати населення Сванетії, тому всі злочини або політичні протести оголошувалися злочином і в усьому звинувачували населення. Обов'язок радянської міліції полягав у викориненні існуючого непорядку в регіоні, але в лавах радянської міліції найчастіше були недисципліновані, неосвічені люди, які самі й порушували порядок. У доповіді про Лечхумському повіті говориться: «Повсюдно робота у міліції дуже слабка, а причина у невідповідності технічних співробітників та їхньої лінії» [10]. «Нічого немає схожого з дисципліною в Лечхумському о/м, як видно про це ніхто і не думає, ніхто не вимагав цього і навіть не пояснив значення слова дисципліна» [10]. Міліціонери часто утискували народ, забирали приватну власність. «У повіті є випадки, коли міліція даремно непокоїть народ, грубо ставиться до нього і взагалі серед них дуже мало свідомих співробітників» [10]. Були випадки, коли міліціонери, користуючись службовим становищем, не відмовлялися навіть від рахунків. Виходячи з особистих інтересів, карали людейсами, не звертаючи жодної уваги на закон. На жаль, у лавах грузинської армії були недобросовісні люди з кримінальним минулим, які зловживаючи службовим становищем, були замішані і в корупції. Наприклад, призначеного начальником міліції – Давітуліані, колеги характеризують негативно. «Давітуліані не зможе вести справи міліції повіту, не відновить дисципліну і не зможе викоринити п'янку, що панує в міліції» [10]. Там же наведено кілька прикладів, які викривають начальників міліції: «Начальник Цагерського району – Квірикашвілі, знає свою справу, досвідчений, але любить пити вино», – там же: «Доведено зв'язок колишнього начальника міліції Мушкудіані з бандитами» [10]. Волелюбні свани не могли приховувати обурення до Ревкомів та Радянської міліції. Уряд був зобов'язаний захищати народ і дбати про його добробут, а не називати кожного свана бандитом та небезпечним елементом. Обтяжений своїм становищем народ був змушений взятися за зброю і почалося повстання. Учасник повстання Бідзіна зазначав: «оскільки у складі Ревкому були розбійники, то й ставлення народу було наступним – Радянський уряд виявився урядом розбійників. Престиж Радянського уряду у Сванетії впав через склад службовців місцевої адміністрації» [1]. Таким чином міркували повсталі і мали рацію.

Люди, які почали Сванетії збройне повстання, були бандитами, але вони вголос висловлювали протест проти існуючого уряду. Називаючи протестувальників бандитами, уряд намагався очорнити національний рух. Виходячи з цього, оголосивши всіх сван бандитами, була б оголошена боротьба з ними саме як з бандитами, розбійниками і грабіжниками, тобто. почалася б боротьба за їх ліквідацію, а не каральна дія проти справедливо повсталих людей.

Підкорити неприступну Сванетію уряду було дуже складно. Відділи місцевої міліції вимагали все нові та нові сили для допомоги проти повсталих сванів. Один із начальників міліції писав: «Від старшого міліціонера Стрічкової застави я отримав доповідь, в якій говориться таке: через те, що у бік Земо Сванетії розтанув сніг, з'явилися бандити та часті їхні виступи в Квемо Сванетії... У місцевих правоохоронців органів не вистачає сил, тому

у мене немає можливості вжити суворих та енергійних заходів для приборкання бандитів» [10].

В упокоренні Сванетії місцевій міліції допомагали і частини Червоної Армії. Свани боролися самовіддано, завдаючи великої шкоди каральним загонам, що увійшли до їхнього регіону. «Більшовицький уряд проти повсталих надіслав частину Червоної Армії з 15 тисяч осіб. Свани чинили серйозний опір, розбили і втекли два російські легіони, взяли в полон 500 червоноармійців» [6]. Зважаючи на те, що свани зуміли відбити напади червоноармійців і завдали серйозної шкоди, уряд був обурений і виніс рішення терміново придушити повстання і приборкати сванів. Повсталі довго зберігали свої позиції і не збиралися піти на поступки. «Повсталі захопили місцеві органи правління, роззброїли невелику частину російської армії та закрили дороги до Сванетії. Становище посилювалося. Свани чинили опір частинам Червоної Армії, які регулярно посилалися на придушення повстання. Червона Армія зазнала великих втрат і вбитими, і пораненими» [3]. Уряд боявся, що повстання могло будь-якої хвилини спалахнути і в інших регіонах і поширитися на всій території Грузії. Політичні партії розпочали активні дії, намагаючись використати ситуацію для підйому національно-визвольного руху. Особливу надію надала повстання у Сванетії національно-демократичної партії. «У Земо Сванетії діяли партизанські загони, що формувалися ЦК Національно-демократичної партії. Партія послала до Сванетії три десятки студентів націонал-демократів, розробила статут та клятву озброєних загонів» [2]. Активісти Національно-демократичної партії ще до початку повстання вели активну агітаційну роботу. За даними П. Йоселіані – одного з місцевих міліціонерів, активісти допомагали протистоянню дворян та духовенства Сванетії з урядом. Населення більше не приховувало свого невдоволення Червоною Армією та урядом. Саме це і стало причиною того, що в цьому регіоні й просте населення взяло до рук зброю та почалося антирадянське повстання. Але народні виступи П. Йоселіані вважав провокацією, він говорив, що: «Духовенство у народі здійснило страшну провокацію – військо згвалтує народ. 28 жовтня 1921 року духовенство з абреками напали на повітовий Ревком та Червоний Мулах, щоб знищити партійних товаришів. ... Терміново потрібна велика сила, щоб це не переросло в контрреволюцію» [1].

Процеси, що відбувалися в Сванетії, з кожним днем ставали більш некерованими, лави повсталих поповнювалися новими людьми. Уряд по-новому оцінив повстання. Якщо раніше згадувалась ця боротьба як виступ бандитських угруповань, то зараз уже навали антирадянським виступом населення. «Йде явне антирадянське повстання, кількість повсталих сягає 600 людей. Ними безпосередньо керує національно-демократична партія. ... Населення чинить збройний опір силам, які були надіслані радянським урядом для ліквідації повсталих» [2].

Повсталі захопили місцеві органи управління, роззброїли російську армію та закрили дороги до Сванетії. Вони намагалися зберегти позиції і не дати увійти радянській міліції та російській армії до Сванетії. «80 сванів сиділи в засідці на неприступних скелях та відкривали вогонь російської армії. Через несподіванку російська сторона втратила 80 осіб і була змушена відійти назад. Кажуть, що надалі керівництво повітового ревкому напоумило створити другу, сильнішу експедицію і лише потім знайти на Сванетію» [8]. Уряд вживав усіх можливих заходів, щоб терміново погасити повстання, оскільки масштаб антирадянського повстання міг вийти за межі Сванетії, а у разі найсуворішого покарання

кожного повсталого подібна небезпека була б уже ліквідована. Почалися репресії, але з настанням зими на територію Сванетії нові каральні загони вже не могли увійти. Тоді сніг врятував Сванетію від репресій. Навесні 1922 року за наказом уряду, місцевою міліцією та російською армією було відновлено каральні операції проти повсталих. Червоної армії в боях зі сванами було завдано великої шкоди. Незважаючи на самовіддану боротьбу сванів, навесні 1922 антирадянське повстання Земо Сванетії завершилося крахом.

Основні висновки:

1. Незважаючи на те, що повстання було придушено, воно не було безрезультатним. Про це заговорили не лише у Грузії, а й за кордоном. «На повстання відгукнулися у Грузії, а й її межами, про це заговорили у Європі і було висвітлено зарубіжної пресою» [5].

2. На перше антирадянське повстання відгукнулися на міжнародній конференції у Генуї, що відбувалася у квітні-травні 1922 року в Італії. Газета «Вільна Грузія» 21 травня 1922 року надрукувала статтю, в якій йшлося про те, що повстання Сванетії та політичний рух у Грузії вже привернули увагу конференції у Генуї.

3. Ное Жорданія, будучи в еміграції, надіслав телеграму на конференцію в Генуї. За його бажанням, із змістом цієї телеграми ознайомили делегатів країни. Автор вимагав від членів конференції приділити повстанню у Сванетії належну увагу та терміново вжити заходів для припинення кровопролиття у Сванетії. Хоча ця спроба залишилася без відповіді.

4. Георгій Чичерін – член російської делегації на це питання досить цинічно відповів письмово голові першої комісії Генуїської конференції. На думку Георгія Чичеріна, «делегати Генуїської конференції взагалі не мають права розмірковувати про це питання, виявляється, не було жодного повстання ні в Сванетії, ні в інших місцях, а радянська Росія не має ні 9-ї, ні 11-ї армій, а все «вигадане приватною особою Ное Жорданією» [7].

5. На Генуїській конференції офіційного представника грузинська сторона не мала, а зусилля Ное Жорданія залишилися без відповіді. Спроба грузинської еміграції, на превеликий жаль, завершилася без жодного результату, а за кровопролиття у Сванетії відповідальність ні на кого не було покладено.

6. Незважаючи на поразку, повстання Сванетії було першим народним збройним виступом проти існуючого режиму. Безстрашність та непримиренність сванів стало ядром для подальших повстань. Грузинський народ не збирався змиритися з реальністю. Це повстання привело до руху всю Грузію.

Використані джерела

1. Бендіанішвілі А., Даушвілі А., Самсонадзе М., Кокрашвілі Х., Чумбурідзе Д., Джанелідзе О. Російський колоніалізм у Грузії. Тбілісі : Універсал, 2008.
2. Енделадзе Т. Радянські силові структури у боротьбі проти грузинського національного руху 1921–1925 рр. : дис. ... канд. історичних наук. Тбілісі, 2003.
3. Тоїдзе Л. Політична історія Грузії 1921–1923 рр. Тбілісі : Вид-во Тбіліського університету, 1999.
4. Кіртадзе Н. Повстання в Грузії 1024 року. Кутаїсі : Видав. Центр АТ "Стамба" імені Г. Табідзе, 1996.
5. Мгеладзе В. Повернення Росії до Грузії. Тбілісі : Цодна, 1991.
6. Натмеладзе М., Даушвілі А., Ценгуашвілі К., Джапарідзе М. Особливості впровадження та зміцнення тоталітарного режиму в Грузії у 20-ті роки ХХ століття. Тбілісі : Універсал, 2003.
7. Історичний архів політичних партій Грузії, фонд 13, опис 1, справа 28, 1922.

8. Центральний історичний архів новітньої історії Грузії (ЦІАНІГ), фонд 285, опис 1 справа 37, 1921.
9. Центральний історичний архів новітньої історії Грузії (ЦІАНІГ), фонд 285, опис 1 справа 581, 1922.
10. Центральний історичний архів новітньої історії Грузії (ЦІАНІГ), фонд 285, опис 1 справа 1068, 1924.